

CHIZIQLI FUNKSIYA VA UNING GRAFIGI

Nurmatova Muhayyo

Qarshi tumsni 35-umumiy o'rtta ta'lim maktabining boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: **Abdurahmonova Dilfro'z**

Chiziqli funksiya deb, $y = kx + b$ ko'rinishidagi funksiyaga aytiladi, bu yerda k va b — berilgan sonlar. $b = 0$ bo'lganda chiziqli funksiya $y = kx$ ko'rinishga ega bo'ladi va uning grafigi koordinatalar boshidan o'tuvchi to'g'ri chiziq bo'ladi. Bu dalilga asoslanib, $y = kx + b$ chiziqli funksiyaning grafigi to'g'ri chiziq bo'lishini ko'rsatish mumkin. Ikki nuqta orqali birgina to'g'ri chiziq o'tganligi sababli $y = kx + b$ funksiyaning grafigini yasash uchun shu grafikning ikki nuqtasini yasash yetarli bo'ladi.

1- masala. $Y=2x+5$ funksiya grafigini yasang.

A $x = 0$ bo'lganda $y = 2x + 5$ funksiyaning qiymati 5 ga teng, ya'ni $(0; 5)$ nuqta grafikka tegishli.

Agar $x = 1$ bo'lsa, u holda $y = 2 \cdot 1 + 5 = 7$ bo'ladi, ya'ni $(1; 7)$ nuqta ham grafikka tegishli. $(0; 5)$ va $(1; 7)$ nuqtalarni yasaymiz va ular orqali to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Bu to'g'ri chiziq $y = 2x + 5$ funksiyaning grafigi bo'ladi (15- rasm).

$y = 2x + 5$ funksiya grafigi har bir nuqtasining ordinatasi $y = 2x$ funksiya grafigi o'sha absissali nuqtasining ordinatasidan 5 birlik katta bo'lishini ko'rib turibmiz. Bu $y = 2x + 5$ funksiya grafigining har bir nuqtasi $y = 2x$ funksiya grafigining

mos nuqtasini ordinatalar o'qi bo'ylab yuqoriga 5 birlik siljitish yo'li bilan hosil qilini-shini bildiradi.

Umuman, $y = kx + b$ funksiyaning grafigi $y = kx$ funksiya grafigini ordinatalar o'qi bo'ylab b birlikka siljitish yo'li bilan hosil qilinadi. $y = kx$ va $y = kx + b$ funksiya-larning grafiglari parallel to'g'ri chiziqlar bo'ladi.

2-masala. $y = -2x + 4$ funksiyagrafigining koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalarini toping.

A Grafikning absissalar o'qi bilan kesishish nuqtasini topamiz. Bu nuqtaning ordinatasi 0 ga teng. Shuning uchun $-2x + 4 = 0$, bundan $x = 2$.

Shunday qilib, grafikning absissalar o'qi bilan kesishish nuqtasi $(2; 0)$ koordinataga ega bo'ladi.

Grafikning ordinatalar o'qi bilan kesishish nuqtasini topamiz. Bu nuqtaning absissasi 0 ga teng bo'lgani uchun $y = -2 \cdot 0 + 4 = 4$.

Shunday qilib, grafikning ordinatalar o'qi bilan kesishish nuqtasi $(0; 4)$ koordinataga ega bo'ladi (16- rasm). A

Chiziqli funksiyaning grafigini yasash uchun ba'zan shu grafikning koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalarini topish qulayligini ta'kidlab o'tamiz.

3-masala. $k = 0$ va $b = 2$ bo'lganda $y = kx + b$ chiziqli funksiyaning grafigini yasang.

$k = 0$ va $b = 2$ bo'lganda funksiya $y = 2$ ko'rinishga ega bo'ladi. Grafikning barcha nuqtalarining ordinatalari 2 ga teng.

Bu funksiyaning grafigi Ox o'qiga parallel va $(0; 2)$ nuqtadan o'tuv-chi to'g'ri chiziq bo'ladi.

Ko'pgina fizik jarayonlar chiziqli funktsiya yordamida tavsiflanadi. Masalan, tekis harakatda jismning bosib o'tgan yo'li vaqtning chiziqli funktsiyasi bo'ladi _____ Chiziqli funktsiyalar uchun κ va b ning qiymatlarini ayting.

41. $y(x) = 3x - 1$ chiziqli funktsiya berilgan.

$y(0)$, $y(1)$, $y(2)$ ni toping;

agar $y(x) = -4$, $y(x) = 8$, $y(x) = 0$ bo'lsa, x ning qiymatini toping.

Idishga qaynatgich solingan paytda suv $12\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperaturaga ega edi. Har minutda uning temperaturasi $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan ko'tarilib boradi. Suv temperaturasi T ning uning isish vaqti t ga bog'liq ravishda o'zgarishini ifodalovchi formulani toping. Shu funktsiya chiziqli bo'ladimi? $T(5)$, $T(8)$ nimaga teng? Suv isiy boshlaganidan necha minut keyin qaynaydi?

Echish: Bog'liqlik formulasi $T(t)=8t+12$,

$T(5)=8*5+12=52$; $8*t+12=100$; $8*t=88$; $t=11$;

Javobi: 11 minutdan keyin qaynaydi;

Funksiyaning grafigini yasang:

1) $y = 2x + 1$; 2) $y = -2x + 1$;

3) $y = 3x - 4$;

4) $y = 0,5x - 1$; 5) $y = -x - 2$;

6) $y = -x + 2$.

5) $y = -x - 2$ ning grafigini chizamiz:

Agar $x=0$ bo'lsa, $y=-2$; $y=0$ bo'lsa,

$x=-2$, demak funktsiya grafigi

$(0;-2)$ va $(-2;0)$ no'qtalardan o'tadi.

Guruhlar uchun muammoli topshiriqlar:

1. $y = kx + 2$ funksiya uchun $k=0$ bo'lgan hol uchun grafigini yasang.
2. $Y=2x-4$ funksiya uchun $y=0$ bo'lgan hol uchun grafigini yasang.
3. $Y=|x|$ funksiyaning grafigini yasang.

44. Grafikning koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalarining koordinatalarini toping:

1) $y = -1,5x+3$; 2) $y = -2x+4$; 3) $y = -1,5x - 6$;

$Y=-2x+4$ $Y=-2x+4$ 4) $y = 0,8x - 0,6$; 5) $y = -|x + 2|$; 6) $y = |x-5|$.

5) $y = -|x+2|$ funksiya grafigini chizamiz.

Yechish: Sonning moduli xossasidan

$$y = \begin{cases} x + 2, & \text{agar } x < -2 \text{ bo'lsa,} \\ -x - 2, & \text{agar } x \geq -2 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

Demak $(-\infty; -2)$ da $y=x+2$ va

$[-2; \infty)$ da $y=-x-1$ funksiyalarning grafiglarini chizamiz.

45. Funksiyaning grafigini uning koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalarini topib, yasang:

1) $y=2x+2$; 2) $y = -x-1$; 3) $y = 4x+8$;

4) $y = -3x+6$; 5) $y=2,5x+5$; 6) $y = -6x-2$.

Funksiyaning grafigini yasang: 1) $y = 7$; 2) $y = -3,5$; 3) $y = 1$; 4) $y = 0$.

(Og'zaki.) $y = -2x$ funksiya grafigidan $y = -2x + 3$ va $y = -2x - 3$ funksiyalarning grafiglarini qanday qilib hosil qilish mumkin